

Çocuk Kitaplarında Özgürlük ve Öz Güven Değeri: Küçük Kara Balık ve Martı Örneği

The Value of Freedom and Self-Reliance in Children's Books: The Example of Little Blackfish and Seagull

Melek YILDIRIM

ORCID: 0009-0001-6225-8889 ♦ Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkçe Eğitimi, Yüksek Lisans Öğrencisi ♦
yildirimmelek336@gmail.com

Prof. Dr. Kelime ERDAL

ORCID: 0000-0001-8205-2530 ♦ Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkçe Eğitimi ♦ kelime@uludag.edu.tr

Özet

Çocuk edebiyatı, bireylerin karakter gelişimini desteklemesi, değer aktarımını kolaylaştırması ve çocuklara yaşamsal beceriler kazandırması bakımından eğitimsel açıdan önemli bir alandır. Ancak özellikle özgürlük ve öz güven gibi bireyin kimlik inşasında merkezi rol oynayan değerlerin, edebi eserler aracılığıyla çocuklara nasıl kazandırıldığına dair çalışmaların sınırlı olduğu bu bağlamda özellikle Martı adlı eserin yeterince incelenmediği görülmektedir. Bu çalışmada, Samed Behrengi'nin Küçük Kara Balık ve Richard Bach'ın Martı adlı eserleri, özgürlük ve öz güven değerleri açısından çözümlenmiştir. Veriler analiz edilirken içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Elde edilen veriler, tema, kategori, kod ve örneklem ifadelerle birlikte tablolaştırılmış ve nitel olarak yorumlanmıştır. Küçük Kara Balık'ta bireyin sorgulayıcı, keşfetmeye açık ve dirençli tavrı; Martı eserinde ise bireyin toplumdaki bağımsızlaşarak kendi potansiyelini gerçekleştirme arzusu ön plana çıkmaktadır. Bulgulara, her iki eserde de bireyin içsel özgürlük arayışının ve kendine güven gelişiminin ön planda tutulduğu karakterlerin bu değerleri kazanma süreçlerinin edebi unsurlarla desteklenerek yansıtıldığı görülmüştür. İki eser üzerine yapılan çözümlenmelerde, bireyin kendini gerçekleştirme arzusu ve mevcut sınırlamaların sorgulanması temalarının öne çıktığı görülmüştür. Küçük Kara Balık'ta bireyin çevresini keşfetme ve sistematik sorgulama yoluyla özgürlüğe ulaşma arzusu öne çıkarken Martı adlı eserde bireyin toplumsal kalıplardan sıyrılarak kendine inanma ve potansiyelini ortaya koyma süreci merkezdedir. Kodlama ve tematik analiz yoluyla elde edilen veriler, bu eserlerin çocuklara sadece bireysel gelişim kazandırmakla kalmadığını aynı zamanda özgürlük ve öz güven gibi evrensel değerleri edebiyat aracılığıyla içselleştirme imkânı sunduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma, çocuk edebiyatının değer aktarımındaki gücünü vurgulamakta ve bu tür eserlerin eğitimsel içeriklerde daha işlevsel şekilde kullanılabileceğine dikkat çekmektedir. Sonuç olarak çocuk edebiyatı ürünlerinin bireylerde değer gelişimini desteklediği özgürlük ve öz güven gibi temel değerlerin bu iki eser aracılığıyla etkili biçimde kazandırılacağı görülmektedir. Bu yönüyle çalışma hem çocuk edebiyatı hem de değer eğitimi literatürüne katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk kitapları, Martı, Küçük Kara Balık, özgürlük, öz güven, kimlik arayışı

Extended Abstract

Children's literature is not only a form of aesthetic expression but also a powerful educational tool that supports children's emotional, cognitive, and moral development. Instilling values such as freedom and self-confidence, which are particularly

influential in character development, at an early age plays a decisive role in children's development of their individual identities. Therefore, examining how these values are conveyed through literary works offers significant contributions to both children's literature and the literature on values education. However, the comparative studies examining the themes of freedom and self-confidence together are limited, and Richard Bach's *The Seagull*, in particular, has not been adequately examined in the context of these values. Therefore, this study aims to analyze how the values of freedom and self-confidence are structured in children's literature, using *The Seagull* and Sameh Behrengi's *The Little Black Fish* as a basis.

Document analysis, a qualitative research method, was used in the study. Data were collected based on the content of two selected works and analyzed using a content analysis approach. The data obtained during the analysis process are structured at the "theme," "category," and "code" levels and systematically presented in the findings section. Two main themes were identified in the study: freedom and self-confidence. Each theme was divided into different categories and supported by various codes under these categories.

The research findings indicate that both works structure the themes of freedom and self-confidence from different perspectives. In *"Little Black Fish,"* the theme of freedom is explored through three categories: the desire for freedom, individual awareness, and mental liberation. These categories reveal the character's resistance to environmental constraints and their search for a different way of life. The theme of self-confidence is further subdivided into seven categories in the same work: individual power, leadership, communication, courage, wisdom, resilience, and purposeful living. The *Little Black Fish's* courage to explore the outside world, his determination in the face of obstacles, and his ability to share what he has learned with others are associated with these categories.

Furthermore, the obstacles to freedom in the work are evaluated under two separate categories: social pressure and boundaries, and society-individual conflict. In *The Seagull*, the theme of freedom is structured through the categories of desire for freedom, mental liberation, and individual freedom. The character of Jonathan Livingston embodies these categories with his courage to think differently from the crowd and his will to choose his own path. In the analyses related to the theme of self-confidence, three main categories were identified: broken self-confidence, individual strength, and courage. The character's breakdowns in the face of failure, the process of retrying, and their efforts to overcome themselves were evaluated within this context.

Furthermore, the obstacles to freedom in *The Seagull* were analyzed within the framework of social pressure and boundaries, as well as the conflict between society and the individual. In addition, the theme of "inner journey and identity search," a specific finding in *The Seagull*, has been addressed under a separate heading. This heading is divided into two main categories: identity search and personal development, and these themes are linked to the individual's process of self-discovery, inner transformation, and existential questioning.

According to the findings, the individual's search for inner freedom and self-confidence is at the forefront in both works. In *Little Black Fish*, the character's curiosity about the outside world, his journey despite the warnings of his environment, and his questioning of what he has learned are all linked to the theme of freedom. The same character's ability to remain true to his path despite the dangers he faces and to defend his own decisions is a powerful example of the theme of self-confidence. In *The Seagull*, Jonathan Livingston thinks differently from the crowd, embracing a new lifestyle by risking solitude, and questioning the meaning of flight, which underscores the value of freedom. His pushing his own limits, relentless pursuit of experimentation, and desire to surpass himself all align with the theme of self-confidence.

In the discussion section, the findings are compared with results from studies such as Calp and Calp (2019), Belet Boyacı, Güner, and Babadağ (2017), and Erol and Kara (2020). These studies also emphasize the role of children's literature in instilling values; however, this study offers a more holistic perspective by addressing freedom and self-confidence in tandem. In conclusion, it appears that the works *"Little Black Fish"* and *"The Seagull"* effectively convey core values such as freedom and self-confidence to children and support individual development. In this respect, the study makes a significant contribution to both the fields of children's literature and values education. It is recommended that future research examine different values (such as justice, love, and empathy) through other literary works and analyze these values in children in a comparative manner across various age groups.

Key words: Child books, *Seagull*, *Little Black Fish*, freedom, self-confidence

Giriş

İnsan, doğası gereği sosyal bir varlık olup yaşamını diğer bireylerle kurduğu ilişkiler çerçevesinde sürdürmektedir. Bu ilişkiler bireyler arasında olduğu kadar grup ve toplumsal düzeyde de kendini göstermektedir. İnsanların birbirleriyle sürekli etkileşim hâlinde olması toplumsal yaşamın düzen içinde devam edebilmesi için belli kuralları gerekli kılmaktadır. Söz konusu kurallar; toplumsal uyumu sağlamak, çatışmaları önlemek ve bireyler arası ilişkileri sağlıklı bir zeminde yürütmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, toplumsal düzenin temelini oluşturan bu kuralların büyük bir kısmı, toplum tarafından kabul gören değerler etrafında şekillenmektedir. Akbaba (2003, s. 8), değer kavramının tarih boyunca farklı açılardan ele alındığını, yaşamla, inanç sistemleriyle, bireysel kanaatlerle ve ahlaki ölçütlerle ilişkilendirilerek birçok tanıma konu olduğunu ifade etmektedir. Ancak

tüm bu yaklaşımlara rağmen, bu kavram için disiplinler arası ortak bir tanımın geliştirilemediğini belirtmektedir. Özgüven (1999), değeri toplum ya da bireyler tarafından paylaşılan ve birleştirici işlev gören, sosyal ihtiyaçları karşılayan; aynı zamanda bireylerin iyiliğine hizmet eden ölçütler olarak tanımlamaktadır. Ayrıca değerlerin, bilinç, duygu ve heyecanları içeren yargılar ile bireyin bilincinde yer alan ve davranışlarını yönlendiren motivasyonlar olduğunu ifade etmektedir. TDK değer kavramını “Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütünü” şeklinde tanımlamıştır (sozluk.gov.tr). Balcı ve Yanpar Yelken (2010, s. 82) değerleri, genel olarak bireylerin veya toplumların neyin iyi, neyin kötü olduğuna dair oluşturdukları yargılar olarak tanımlamaktadırlar. Değerler bireylerin kişisel tercihleri olmanın ötesinde, çevreleriyle olan etkileşimlerini şekillendiren ve bu etkileşimlerde belirli bir tutarlılık ve sistematiklik taşıyan düşünce yapılarıdır. Bu bağlamda değerler, bireyin sosyal çevresiyle olan ilişkilerinde rehberlik eden, davranışları yönlendiren önemli unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, değer kavramı çok çeşitli disiplinlerin çalışma alanına girmektedir. Bu nedenle, her bilim dalı kendi perspektifinden hareketle değer kavramına farklı tanımlar getirmiştir.

Değerlerin bireylere kazandırılması süreci, yaşamın erken dönemlerinde aile ortamında başlayıp, okul ve sosyal çevre aracılığıyla devam eden çok boyutlu bir gelişim sürecidir. Aile, bireyin ilk sosyal deneyimlerini yaşadığı temel sosyal kurum olarak, değerlerin öğrenilmesinde belirleyici bir rol oynar. Çocuklar, paylaşma, saygı, sevgi gibi temel değerleri öncelikle aile içinde gözlemleyerek ve taklit ederek öğrenirler. Ancak değerlerin sistematik ve bilinçli bir şekilde öğretilmesi, daha çok formal eğitim kurumlarında gerçekleşir. Okullar, bireylerin toplumsal normları, etik ilkeleri ve sorumluluk bilincini kazandığı önemli bir ortamdır. Eğitim sürecinde özgürlük, adalet, hoşgörü gibi soyut değerler; müfredat içerikleri, grup çalışmaları ve sosyal etkileşimler aracılığıyla somutlaştırılarak öğrencilere aktarılır. Örneğin, grup projeleri ve sınıf içi iş birlikleri, öğrencilerin sorumluluk almasını, farklı görüşlere saygı göstermesini ve dayanışma içinde hareket etmesini teşvik ederek değerlerin içselleştirilmesini sağlar. Ayrıca formal olmayan sosyal çevreler, arkadaş grupları ve medya gibi etmenler, bireylerin değer yapısını şekillendiren önemli unsurlar olarak işlev görür. Bu çok katmanlı eğitim süreci, bireylerin kendilerini ve toplumu anlamlandırmalarına, toplumsal hayatta sorumluluk sahibi bireyler olarak yer almalarına imkân tanımaktadır. Dolayısıyla değer eğitimi, ailede başlayan, okulda sistematik olarak desteklenen ve sosyal çevre tarafından pekiştirilen dinamik bir süreç olarak ele alınmalıdır. Değerlerin bireylere kazandırılmasında okulun işlevi ve bu süreçteki yapısal özellikler, eğitim sürecinin temel bileşenlerinden biri olarak önem taşımaktadır. Eğitimin temel amaçlarından biri olan toplumsal işlev doğrultusunda, okulun görevi öğrencileri toplumun ihtiyaçlarına uygun biçimde, zihinsel, sosyal, psikolojik, ahlaki ve duygusal yönleriyle bütüncül olarak yetiştirmektir (Berkant ve Sürmeli, 2013, s. 334). Bacanlı (2006) eğitimin yalnızca bilişsel alanla sınırlı kalmasının işlevsel olmayacağını ve bu nedenle duyuşsal eğitimin öneminin araştırılmasının, eğitimin gelecekteki yönünü belirlemede ve etkili eğitim programları geliştirmede önemli katkılar sağlayacağını belirtmektedir.

Gözütok (1995), öğretmenlerin sahip olduğu düşünsel tutumlar, duygusal tepkiler ve alışkanlıkların, öğrencinin kişilik gelişimi üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekmektedir. Özbay (1999), öğrencilerin olumlu tutumlar geliştirmesinde, başarı kimliklerini inşa etmelerinde ve değişim sürecinde sorumluluk duygusunu benimsemelerinde öğretmen davranışlarının kritik bir rol oynadığını belirtmektedir. Öğretmenlerin tutum ve davranışları, öğrencilerin okul ve sınıf ortamında kendilerini değerli hissetmelerini ve paylaşılmış sorumluluk anlayışını geliştirmelerini sağlamaktadır. Bu bağlamda, çocuk kitapları da değerlerin kazandırılmasında tamamlayıcı bir araç olarak önem taşımaktadır. Kitaplar, öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak temel değerlerin somut örneklerle anlaşılmasını kolaylaştırır. Ayrıca, kitaplarda yer alan karakterler ve öyküler, çocukların empati kurmalarını ve olumlu tutumlar geliştirmelerini destekleyerek, okulda verilen değer eğitiminin pekiştirilmesine yardımcı olur.

Değerler, çocuklara aktarılırken çeşitli araçlar kullanılır. Çocuk edebiyatı bu araçlardan biridir. Karatay’a (2007, s. 465) göre, çocuk edebiyatı, eğitilmesi gereken genç bireylerin zihinsel dünyasına hitap eden sözlü, yazılı ve görsel tüm ürünleri kapsamaktadır. Çocuk edebiyatı, çocukların sadece

eğlenmelerini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda onların bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan önemli bir eğitim aracıdır. Ulun'a (2022, s. 135) göre çocuklar, çocuk kitaplarındaki kahramanlar ve onların yaşadıkları olaylar üzerine düşünerek adil olma, yardımseverlik, sorumluluk ve dürüstlük gibi değerlerin önemini fark edebilir ve bu değerlerin anlamını kavrayabilirler. Bu alandaki eserler, doğrudan çocukları disipline etmek ya da doğru ve yanlış kesin sınırlarla öğretmek gibi bir amaç gütmese de çocukların ahlaki değerleri, toplumsal normları ve bireysel sorumlulukları kavrayabilmelerine zemin hazırlamaktadır. Edebi eserlerin karakter eğitiminde kullanılması etkili bir yöntemdir. Örneğin, klasik çocuk hikâyeleri olan "Küçük Prens" veya "Pinokyo" gibi eserler; sevgi, empati, dürüstlük ve cesaret gibi temel değerleri çocuklara aktarırken onların duygusal zekâlarını ve sosyal farkındalıklarını geliştirmektedir. Ayrıca, bu tür hikâyeler çocukların hayal gücünü ve empati yeteneğini geliştirerek, kendilerini ve çevrelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Böylece, çocukların karakter gelişiminde ve değer yargılarının oluşmasında dolaylı bir role sahiptir. Makalenin başlığı ve konusu olan "Küçük Karabalık" ve "Martı" gibi kitaplar özgürlük ve öz güven gibi kavramları çocukların anlayabileceği şekilde sunarak, onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Edebiyat yoluyla sunulan bu temalar, çocukların yaşam deneyimleriyle ilişki kurmalarını sağlar ve onların sosyal becerilerinin gelişmesine destek olur.

Alan yazın incelendiğinde, masal türünün genellikle hayal gücüne dayalı olayları, olağanüstü karakterleri ve serüvenleri konu alan; sözlü gelenekte kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşan anlatılar biçiminde tanımlandığı görülmektedir (Boratav, 1988; Tezel, 1985; Oğuzkan, 2001; Karakuş, 1995; Aytaç, 1996). Yazının başında da belirtildiği gibi eğitim ailede başlar ve okulda devam eder. Karatay'a (2007, s. 473) göre bu süreçte masallar, çocukların hem hayal dünyasının zenginleşmesine hem de soyut kavramları anlama becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Masallar, çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici bir öğrenme ortamı sunar. Çocuğun dikkatini çeken kurgusal yapısı ve hayal gücünü besleyen anlatımı sayesinde, öğrenme süreci daha keyifli ve kalıcı hâle gelir. Bu bağlamda, masallar yalnızca eğlenceli zaman geçirme aracı olarak değil, aynı zamanda çocuğun bilişsel, dilsel ve duyuşsal gelişimini destekleyen önemli bir eğitim materyali olarak değerlendirilmelidir. Anlamli içeriklerle zenginleştirilen bu anlatılar, çocuğun öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlar; aynı zamanda değerler eğitimi, dil becerileri ve sosyal-duyuşsal gelişim açısından da katkı sunar. Masallar, çocuğa kazandırılmak istenen davranışların, ahlaki ilkelerin ve sosyal kuralların anlaşılmasını ve içselleştirilmesini kolaylaştırır. Bu bağlamda, masallar aracılığıyla çocuklar, model alınabilir karakterler ve yaşanmış olaylar üzerinden olumlu davranış örneklerini gözleme ve öğrenme fırsatı bulur. Böylece, masallar sadece eğlence amacıyla değil, aynı zamanda davranışların şekillendirilmesi ve sosyal becerilerin gelişimi açısından da eğitsel bir işlev üstlenir. Eğitim sürecinde masalların bu yönü, çocukların hem bireysel gelişimlerine hem de toplumsal uyumlarına katkı sağlaması bakımından büyük önem taşır.

Platon'a (2002) göre özgürlük, bireyin kendi benliğine dair nasıl bir kişiliğe sahip olacağını kendisinin belirlediği ve bu yönüyle seçim hakkına dayanan bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Kuçuradi ise özgürlüğü, insanın türsel bir özelliğinden çok, bireylerin gerçekleştirdikleri eylemlerde özgür iradeleriyle verdikleri kararlara dayanan insani bir değer olarak ele almaktadır (1988). Karaköse'ye (2010) göre özgürlük, bireyin farklı seçenekler arasından akıl süzgecinden geçirerek seçim yapabilmesi, bu seçim doğrultusunda hareket etmesi ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenebilme yetisine sahip olmasıdır. Özgürlük kavramına getirilen tanımlarla çocuk edebiyatını ilişkilendirdiğimizde denilebilir ki çocuk edebiyatı çocukların özgürlük kavramını içselleştirmelerinde önemli bir araç işlevi görmektedir. Özellikle bireysel karar alma, bağımsız düşünme ve kendi yolunu seçme gibi temaların işlendiği edebî metinler, çocuklara özgür irade kavramını somutlaştırarak kazandırma potansiyeline sahiptir. Küçük Karabalık ve Martı gibi eserler, bireyin kendi sınırlarını aşma cesareti göstermesi, dayatılan kalıpların dışına çıkabilmesi ve özgün bir kimlik inşa etmesi bakımından çocuklara özgürlük değerini edebi düzlemde sunar.

Öz güven kavramı bağlamında ise Bandura'ya (1997) göre, bireyin kendine duyduğu güven ve değer duygusu, kişinin kendisini yeterli ve değerli görmesine ilişkin öznel bir yargıya dayanmaktadır.

Feltz (1988) öz güveni, bireyin genel bir kişilik özelliği olarak değil, belirli bir görevi başarıyla yapabileceğine dair taşıdığı inanç olarak tanımlamaktadır (Akt. Kaya ve Taştan,2020, s. 298). Türk Dil Kurumu ise “insanın kendine güvenme duygusu” şeklinde tanımlar. Öz güveni yüksek bireyler, kendilerine güven duyar, yeteneklerine inanır ve zorluklarla karşılaştıklarında pes etmek yerine çözüm yolları ararlar. Kendilerini değerli hissederler ve sosyal ilişkilerde daha aktif, girişken olma eğilimindedirler. Buna karşın öz güveni düşük kişiler, kendilerini yetersiz görme, başarısızlık korkusu ve çekingenlik gibi tutumlar sergiler. Bu durum, risk almaktan kaçınmalarına, sosyal etkileşimlerde geri planda kalmalarına ve fırsatları değerlendirmekte zorlanmalarına yol açar. Dolayısıyla öz güven, bireyin hem kişisel gelişimi hem de sosyal uyum açısından kritik bir rol oynar.

Küçük Karabalık ve Martı eserlerinde öz güveni yüksek bireylerin özellikleri belirgin bir şekilde ortaya konmaktadır. Bu eserlerdeki karakterler, tıpkı öz güveni yüksek bireyler gibi, kendi yeteneklerine inanarak, karşılaştıkları zorluklara rağmen cesaretle hareket ederler. Örneğin, Martı Jonathan Livingston sıradanlığın ötesine geçmeyi seçerek, sınırlarını zorlayan, öz güveni yüksek bir karakteri temsil eder. Benzer şekilde, Küçük Karabalık kendi yolunu çizme cesaretini göstererek, toplumun dayattığı sınırlamalara rağmen öz güvenini korur. Öte yandan, öz güveni düşük bireylerin çekingenlik ve korkularla hareket ettiği durumlar bu karakterlerde görülmez; aksine, bu eserler çocuklara öz güvenli birey olmanın önemini ve mümkün olduğunu göstererek, onları olumlu davranış ve tutumlar geliştirmeye teşvik eder.

Küçük Kara Balık, İranlı yazar Samed Behrengi tarafından kaleme alınmış, çocuklara hitap etmesine rağmen evrensel mesajlar içeren alegorik bir masaldır. Yaşadığı küçük derede hayatını sorgulamaya başlayan cesur bir balığın, bilinmeyeni keşfetme arzusu ile çıktığı yolculuğu anlatan bu eser; merak, özgürlük, sorgulama ve cesaret temalarını işler.

Küçük Kara Balık, doğduğu su kaynağında çevresindekilerin tüm uyarılarına rağmen dar alanda yaşamının ötesinde bir yaşamın mümkün olup olmadığını sorgular. Yaşamını geçirdiği derede kalmak istemeyen bu küçük balık, annesinin endişelerine kulak asmadan bilinmezliklerle dolu bir yolculuğa çıkmaya kararlıdır. Çevresinin baskılarına rağmen özgür iradesiyle hareket eden balık, yolculuğu boyunca birçok tehlikeyle yüzleşir; ancak bu süreç, ona hem kişisel gelişim hem de dünyayı anlama açısından yeni bir bakış açısı kazandırır. Sonunda ulaştığı geniş sular, onun özgürlük arzusunun bir yansıması olur. (Calp ve Calp, 2019, s. 885). Küçük Kara Balık'ta ana izleğin “öteyi arama” düşüncesi etrafında şekillendiği belirtilmektedir. Bu çerçevede eserde, mevcut düzene eleştirel bir bakış geliştirme, otoriteye karşı duruş sergileme, daha iyisini hayal etme ve insanca bir yaşam arayışı gibi temaların ön plana çıktığı görülmektedir (Ateş, Yıldırım ve Çetinkaya, 2019, s. 1032).

Martı Jonathan Livingston, Amerikalı yazar Richard Bach tarafından kaleme alınmış, bireyin kendini aşma yolculuğunu konu alan bir eserdir. Sıradan bir martı olmayı reddeden Jonathan Livingston, sürüsünün kurallarına uymak yerine uçmanın sınırlarını keşfetmeyi seçer. Özgürlük, öz disiplin, kişisel gelişim ve kendini gerçekleştirme gibi temaları işleyen eser; hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden felsefi bir anlatı sunar. Kısa ama derinlikli yapısıyla, bireysel farklılıkların ve öz güvenin önemini vurgulayan klasikleşmiş bir modern masaldır. Jonathan başlangıçta yaşadığı başarısızlıklar nedeniyle umutsuzluğa kapılsa da zamanla varoluş amacını sorgular; bu içsel arayış onu yeniden denemeye ve sonunda özgürlük duygusuna ulaşmaya yönlendirir (Demirel ve Kökçü, 2019, s. 156).

Amaç

Bu çalışmada çocuk edebiyatında özgürlük ve öz güven kavramlarının nasıl işlendiğini incelemek amaçlanmıştır.

1. Küçük Kara Balık eserinde özgürlük teması nasıl anlatılmaktadır.
2. Küçük Kara Balık eserinde öz güven teması nasıl anlatılmaktadır.
3. Martı Jonathan Livingston eserinde özgürlük teması nasıl anlatılmaktadır.

4. Martı Jonathan Livingston eserinde öz güven teması nasıl anlatılmaktadır.

Yöntem

Özgürlük ve öz güven değerlerinin çocuk edebiyatında nasıl işlendiğini incelemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmalarda konuya ilişkin olgu ve olaylara dair veriler, yazılı belgeler incelenip analiz edilerek elde edilebilmektedir; bu sürece doküman incelemesi adı verilmektedir (Karataş, 2015, s. 72). Küçük Kara Balık ve Martı Jonathan Livingston adlı çocuk kitaplarının metinleri, ilgili temalara ilişkin cümlelerin belirlenmesi için detaylı şekilde incelenmiştir.

Bulgular

Bulgular hem metin içi doğrudan alıntılar hem de bağlamsal değerlendirmelerle tespit edilip tablolaştırılmıştır. Her tema başlığı altında yer alan kategoriler ve kodlara dair ayrıntılı bulgulara yer verilmiştir.

Tablo 1. Küçük Kara Balık Eserinde Özgürlük Temasına İlişkin Bulgular

Kategori	Kod	Frekans (f)	Örnekler	Sayfa Sayısı
Özgürlük arzusu	Özgürlük özlemi	1	"Küçük balığın içinde bir hasret varmış; bir defalığına da olsa ay ışığı onların da evlerini aydınlatsın istermiş."	10
Bireysel farkındalık	Keşfetme arzusu	2	I. "Bilmek istiyorum, bu derenin sonu nerededir?" II. "Sonunda karar verdim; kendim gidip bulacağım. Başka yerlerde neler var bilmek istiyorum."	12 / 12
Zihinsel özgürleşme	Anlamlandırma çabası	2	I. "Bak anne ben aylardır derenin nerede sonlandığını düşünüyorum ama bir türlü anlayabilmiş değilim." II. "Ben bilmek istiyorum, hayat gerçekten bir avuç yerde durmadan dönüp durmak sonra da yaşanıp"	12 / 14

*ölmek mi yoksa bu
dünyada başka
türü yaşamak da
mümkün mü?"*

Küçük Kara Balık adlı eserde yapılan içerik analizi sonucunda, özgürlük değerinin üç ana kategori altında temalaştığı belirlenmiştir. Bu kategoriler altında toplamda üç farklı koda ulaşılmış ve her kod için anlamlı ifadeler örnek olarak belirtilmiştir.

"Özgürlük özlemi" kodu altında, kahramanın sınırlı yaşam alanına karşı geliştirdiği özgürlük arayışı vurgulanmıştır ve bu metinde 1 kez gözlemlenmiştir.

"Keşfetme arzusu" ile karakterin bilmediği dünyaları öğrenme isteği öne çıkmaktadır. Bu kod ise karşımıza 2 kere çıkmıştır.

"Anlamlandırma çabası" ise karakterin yaşadığı dünyayı ve yaşamın anlamını sorgulamasını ifade eden daha derin bir boyutu yansıtmaktadır. Bu kod da metin boyunca 2 defa gözlemlenmiştir.

Eserde özgürlük temasına ilişkin cümlelerin ağırlıklı olarak ilk sayfalarda yer aldığı dikkat çekmektedir. Bu durum anlatının başında karakterin mevcut düzeni sorgulama sürecinin vurgulanması açısından önemlidir. Kitabın başında yer alan özgürlük arzusu ilerleyen kısımlarda öz güvene dönüşecektir.

Tablo 2. Küçük Kara Balık Eserinde Öz Güven Temasına İlişkin Bulgular

Kategori	Kod	Frekans (f)	Örnekler	Sayfa Sayısı
Bireysel güç	Eyleme geçme	2	I. "Sonunda karar verdim; kendim gidip bulacağım. Başka yerlerde neler var bilmek istiyorum." II. "Hayır anne ben artık bu gezintilerden bıktım usandım. Başka yerlerde neler olduğunu görmek için yola koyulup gitmek istiyorum."	12 / 13
	Öz yönetim	1	"...benim aklım var, kendim anlıyorum, gözüm var görüyorum."	15
Liderlik	Destekleyici tavır	1	"Arkadaşları, 'seni nasıl unutabiliriz, sen bizi derin bir aymazlık uykusundan uyandırdın, sen bize daha önce aklımıza bile gelmeyecek şeyler	19

			öğrettin. Görüşmek üzere bilgili ve korkmaz dost!' diye cevap vermişler"	
İletişim Kurma	Saygı talebi	2	I. "Lütfen hakaret etmeyin. Ben Küçük Kara Balık, hadi siz de adınızı söyleyin ki tanışalım." II. "Ben sizin bu kadar kendini beğenmiş olduğunuzu düşünmezdim doğrusu. Ama olsun, yine de sizi başışlıyorum çünkü bu sözlerin hepsi cahillikten, bilmezliktendir."	20 / 21
Cesaret	Kararlılık	2	I. "Küçük Kara Balık, 'Ben dünyayı gezmeye gidiyorum. Siz yengeç hazretlerinin avı olmak niyetinde de değilim!' demiş" II. "Olsun. Gücüm yettiği yere kadar giderim."	23 / 36
	Risk alma	1	"Minicik balık, 'Bunları biliyorsun, yine de gitmek mi istiyorsun' diye sormuş. Küçük Kara Balık 'Evet her şeye rağmen gitmek istiyorum' demiş."	33
Bilgelik	Eyleme geçme vurgusu	1	"Kara Balık, 'Siz gereğinden fazla düşünüyorsunuz. Ama yalnızca düşünmek olmaz ki! Yola koyulursak korkularımız	37

			<i>tümden kaybolur gider' diye karşılık vermiş."</i>	
<i>Direnç</i>	<i>Korkuya karşı duruş</i>	1	<i>"Korkaklar! Siz bu düzenbaz kuşu insaf küpü mü sanıyorsunuz ki sizi affetmesi için yalvarıyorsunuz."</i>	39
<i>Amaçlı yaşam</i>	<i>Topluma katkı</i>	1	<i>"Elbette bir gün ölümle karşılaşsam –ki karşılaşacağım- önemli değil; önemli olan şu ki, benim yaşamım veya ölümüm başkalarının yaşamını nasıl etkileyecek."</i>	45

Küçük Kara Balık eserinde öz güven temasına ilişkin bulgular, yedi farklı kategori altında toplanmıştır. Bu temaya yönelik olarak toplamda dokuz kod ve bu kodlara ilişkin on iki özgün ifade analiz edilmiştir.

Bireysel güç kategorisinde yer alan "eyleme geçme" ve "öz yönetim" kodları karakterin öz güven sürecini içselleştirerek bağımsız kararlar alma becerisini ve düşünceyi davranışa dönüştürme cesaretini temsil etmektedir.

Liderlik kategorisinde tek bir kod yer almaktadır. "Destekleyici tavır" karakterin arkadaşları üzerindeki dönüştürücü etkisi, onun sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da etkili bir öz güven sergilediğini göstermektedir.

İletişim kurma kategorisindeki "saygı talebi" kodu ise bireyin sosyal ortamlarda kendisini tanıtmaya, fikirlerini savunmaya ve kişiliğini ortaya koymaya becerisiyle ilgilidir. Bu kod karakterin iletişimde pasif bir tutum yerine kendini ifade eden aktif bir özne olduğunu gösterir.

Cesaret kategorisinde iki ayrı kod yer almaktadır. "Kararlılık" ve "risk alma" bu kodlar karakterin tüm uyarılara rağmen yolculuğa çıkması ve bilinmezliğe karşı cesur bir duruş sergilemesi, öz güvenin davranışsal yönüne işaret eder.

Bilgelik kategorisindeki "eyleme geçme vurgusu" kodu yalnızca düşünmenin yeterli olmadığını gerçek cesaretin ve öz güvenin eyleme mümkün olacağını vurgular.

Direnç kategorisinde yer alan "korkuya karşı duruş" kodu karakterin baskılara ve korku ortamına boyun eğmeden inandığı yolda ilerleme kararlılığını yansıtır.

Son olarak amaçlı yaşam kategorisindeki "topluma katkı" kodu öz güvenin yalnızca bireysel çıkarılara değil, toplumsal faydaya hizmet edebileceğini gösterir. Küçük Kara Balık'ın ölüm düşüncesini bile başkalarının hayatını etkilemek bağlamında ele alması, onun içselleştirilmiş bir öz güvene sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

Öz güvene ilişkin cümlelerin eserin daha çok orta ve son bölümlerine dağıldığı yani özgürlük temasında olduğu gibi yalnızca metnin bir kısmında yoğunlaşmadığı gözlemlenmiştir. Bu da karakterin

gelişim sürecinin zamana yayıldığını, özgürlükten başlayarak öz güvene evrilen bir kişisel yolculuğun anlatıldığını ortaya koymuştur.

Tablo 3. Küçük Kara Balık Özgürlük Engellerine İlişkin Bulgular

Kategori	Kod	Frekans (f)	Örnekler	Sayfa Sayısı
Toplumsal baskı ve sınırlar	Toplumsal sınırlama	4	<p>I. "Ben de senin yaşlarında bir çocukken böyle şeyleri çok düşünürdüm. Ama canım yavrum, derenin başı sonu yok ki!"</p> <p>II. "Küçük balığın söyleyecekleri bitince annesi, 'Yavrucağım, sen aklını mı yitirdin? Dünyaymış... Dünyaymış! Dünya da ne demekmiş? Dünya işte bizim olduğumuz yerdir, hayat da bizim yaşadığımızdır.'" "</p> <p>III. "Beşincisi, 'Başka bir dünya yok! Dünya dediğin burasıdır! Dön hadi!' diye eklemiş"</p> <p>IV. "Dünya çok büyüktür, her yerini dolaşamazsın ki!"</p>	12/ 14/18/ 36
Toplum-birey çatışması	Dışlanma	2	<p>I. "Komşu 'Ben sizin komşuluğunuzda yaşamaktan gerçekten utaniyorum' demiş."</p> <p>II. "Bir başkası da 'İşler çığırından çıkmadan gönderelim şunu ihtiyar salyangozun yanına!' demiş."</p>	17 / 17

<i>Korkutma – tehdit</i>	1	<i>“İkincisi, ‘Gider de pişman olursan artık seni buraya sokmayız ona göre ha!’ diye kızmış”</i>	17
<i>Küçümseme</i>	2	<i>I. “Üçüncüsü, ‘Bunların hepsi gençlik hevesidir, gitme!’ diye seslenmiş.”</i> <i>II. “Kurbağacıklar, ‘Suyun dışı da ne demek, orası da neresi? Biz hiç böyle bir şey görmedik! Ha ha ha ha! Sen kafayı üşütmüşsün!’ demişler.”</i>	18 / 22

Küçük Kara Balık eserinde özgürlük önündeki engellere ilişkin bulgular, iki ana kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler doğrultusunda toplamda dört farklı kod belirlenmiş ve bu kodlara ait sekiz örnek ifade analiz edilmiştir.

“Toplumsal sınırlama” kodu bireyin düşünsel ve fiziksel hareket alanının aile ve çevre tarafından sınırlandırıldığını göstermektedir. Özellikle “dünya dediğin burasıdır” gibi söylemler, bireyin merak ve keşif isteğini bastıran geleneksel kalıpları yansıtmaktadır.

“Dışlanma” kodu, toplumun bireyin farklı düşünce ve davranışlarını kabul etmeyerek onu dışlaması üzerine kuruludur. Komşuların küçümseyici ve dışlayıcı ifadeleri, farklı olanın sistem dışına itilmesi mekanizmasını ortaya koymaktadır.

“Korkutma – tehdit” kodu, bireyin özgür iradesine müdahale eden ve onu cezalandırmakla tehdit eden bir toplumsal refleksi ifade etmektedir. “Bir daha geri dönemezsin” tarzı tehditler, bireyin karar alma gücünü baskılamaya yöneliktir.

“Küçümseme” kodu ise bireyin düşünsel girişimlerinin toplum tarafından hafife alınmasını içerir. Kurbağaların küçümseyici söylemleri, farklı düşünenin “kafayı üşütmüş” olarak etiketlenmesini temsil etmektedir.

Bu bulgular Küçük Kara Balık’ın özgürlük yolculuğunda karşılaştığı en büyük engellerin bireyin dışındaki yapıların (aile, çevre, toplum) sınırlayıcı bakış açılarından kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Eserdeki bu söylemler, bireyin özgürleşme sürecinin aynı zamanda bir toplumsal mücadele içerdiğini de göstermektedir.

Tablo 4. Marti Eserinde Özgürlük Temasına İlişkin Bulgular

Kategori	Kod	Frekans (f)	Örnekler	Sayfa Sayısı
	<i>Tutku düzeyinde özgürlük isteği</i>	2	<i>I. “Çoğu marti sırf yiyecek bulmak, sahilden ayrılıp tekrar geri dönebilmek için</i>	16 / 90

Özgürlük arzusu		<p>uçar. Bunun dışında bir şey öğrenmek için uğraşmazlar, öğrenmek istedikleri bir şey yoktur. Onlar için uçmanın tek anlamı, karınlarını doyurabilmektir. Oysa Martı Jonathan Livingston için önemli olan yemek değil uçmaktır. Martı Jonathan uçmayı büyük bir tutkuyla seviyordu.”</p> <p>II. “Hepimizde gerçekte mükemmel martı olma düşüncesi sınırsız bir özgürlük düşüncesi var.”</p>	
Sınırlarını aşma isteği	2	<p>I. “Ben sadece havada ne yapamayacağımı öğrenmek istiyorum, anlıyor musun hepsi bu. Sadece öğrenmek istiyorum.”</p> <p>II. “En önemlisi özgür olabiliriz! Uçmayı öğrenebiliriz”</p>	17 / 31
Bilinçli farkındalık	1	<p>“Onca zamanı boşu boşuna geçireceğime, uçmayı öğrenebilirdim. Öğrenecek ne çok şey var.”</p>	18
Zorluklara rağmen içsel doyum	1	<p>“Denizde, çok ötelerde yine öğreniyordu; aç fakat mutlu.”</p>	18

Zihinsel özgürleşme	Anlam arayışı	1	"Artık yaşamak için bir nedenimiz olmalı; öğrenmek, keşfetmek, özgür olmak gibi."	39
	Sınırları reddetme	3	I. "Bizi sınırlayan her şeyi bir tarafa atmamızdır." II. "Düşüncelerinizin zincirlerinden kurtulun, bedenlerinizin zincirlerini kırın." III. "Uçmak bir martının en doğal hakkı, özgürlük onun doğasında var ve bu özgürlüğü engelleyecek ne varsa; gelenekler, batıl inançlar ya da herhangi bir şekildeki sınırlamalar, tümü bir kenara bırakılmalıdır."	90/91/98
Bireysel özgürlük	Seçim yapma özgürlüğü	1	"İstediğimiz yere gitmekte ya da istediğimiz yerde bulunmakta özgürüz."	91
	Toplumsal bağımsızlık	1	"Bizler sürünün bir parçası değilsek kurallarına da uymak zorunda değiliz."	92
	Adalet ve bireysel haklar	1	"En doğru yasa bizi özgürlüğe götürecektir."	99

Martı Jonathan Livingston adlı eserde yapılan içerik analizi sonucunda özgürlük temasının çok katmanlı bir biçimde işlendiği gözlemlenmiştir. Çalışmada elde edilen veriler özgürlük temasının üç temel kategori ve toplam dokuz kod altında toplandığını göstermektedir. Her bir kategori altında yer alan kodlar, eserde özgürlük kavramının yalnızca fiziksel ya da dışsal koşullardan ibaret olmadığını aynı zamanda bireyin iç dünyasına, düşünsel dönüşümüne ve toplumsal yapıyla ilişkisine dair derin bir sorgulama içerdiğini ortaya koymaktadır.

İlk kategori olan özgürlük arzusu kategorisi bireyin doğrudan özgür olma yönündeki içsel güdüsünü temsil etmektedir. Bu kategoride yer alan ilk kod olan “tutku düzeyinde özgürlük isteği” Jonathan’ın yemek arayışında değil uçuş arzusunda olduğunu ortaya koymuştur. Uçmak Jonathan için yaşamsal bir içgüdü değil, tutkuyla bağlandığı ideal bir eylemdir. Bu doğrultuda karakterin özgürlüğe dair duyduğu özlem sıradan yaşam kalıplarının çok ötesindedir.

“Sınırlarını aşma isteği” kodu, karakterin doğuştan getirilen fiziksel sınırlamalara meydan okuyarak uçuş yeteneğini geliştirmeye çalışmasını yansıtır. Jonathan yalnızca doğasıyla değil kaderle çizilmiş sınırlarla da hesaplaşmak ister.

“Bilinçli farkındalık” kodu ise Jonathan’ın özgürlüğün farkında olarak bilinçli bir çaba ile elde edileceğine inandığını gösterir.

“Zorluklara rağmen içsel doyum” karakterin aç ve perişan olmasına rağmen özgürlüğü uğruna yaşadığı mutluluğu simgeler. Bu durum bireyin içsel tatmini fiziksel ihtiyaçlardan daha değerli gördüğünü ortaya koymaktadır.

İkinci kategori olan zihinsel özgürleşme bireyin içsel sınırlarını sorgulaması düşünsel kalıpları yıkması ve kendi benliğiyle yüzleşmesini konu alır. “Anlam arayışı” kodu Jonathan’ın özgürlüğü yalnızca dışsal bir hedef değil aynı zamanda yaşamın anlamını bulmaya yönelik bir varoluş biçimi olarak görmesine dayanmaktadır.

“Sınırları reddetme” özgürlüğün yalnızca fiziksel kısıtlamaları değil aynı zamanda düşünsel bariyerleri de aşmakla mümkün olduğunu ifade eder. Bu kod çalışmada en sık tekrarlanan öğelerden biri olmuş ve eserin temel mesajını temsil ettiği gözlemlenmiştir.

Üçüncü ve son kategori olan bireysel özgürlük, bireyin yaşam tercihleri üzerinde söz sahibi olma ve toplumsal bağlardan bağımsız hareket etme hakkını içerir. “Seçim yapma özgürlüğü” kodu, karakterin istediği yere gitmekte ya da bulunmakta serbest olduğunu dile getirmesiyle örneklendirilmiştir. Bu bireyin yaşam alanını ve yönünü seçebilme hakkını savunduğunu göstermektedir.

“Toplumsal bağımsızlık” kodu, sürünün bir parçası olmamanın aynı zamanda onların kurallarına uymama hakkını doğurduğu fikriyle ilişkilidir. Jonathan bireysel farklılığı nedeniyle toplumla bağlarını koparmaktan çekinmemektedir.

Son olarak “Adalet ve bireysel haklar” kodu, özgürlüğün yalnızca bireysel bir ideal değil toplumsal düzeyde savunulması gereken bir hak olarak görüldüğünü yansıtır.

Tüm bu bulgular bir arada değerlendirildiğinde özgürlük temasının eserde yalnızca bireyin fiziksel hareket alanı ile sınırlı kalmadığı aynı zamanda bireyin içsel dönüşüm, zihinsel farkındalık ve toplumsal başkaldırı ile örülü çok katmanlı bir süreci temsil ettiği görülmektedir. Özellikle “sınırları reddetme” kodunun yüksek frekansta yer alması karakterin özgürlük kavrayışının temelini zihinsel devrim ve bireysel farkındalık üzerine kurduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 5. Martı Eserinde Öz Güven Temasına İlişkin Bulgular

Kategori	Kod	Frekans (f)	Örnekler	Sayfa Sayısı
Öz Güven Kırılması	Başarısızlık	1	“Perişan bir hale gelen kanatları kurşun gibi ağırdı fakat ona asıl ağır gelen şey başarısızlığıydı.”	24
Bireysel güç	Onay ihtiyacı duymamama	1	“Bu tür sözleri ancak sıradanlığı onaylayan martılar	29

			<i>verir. Farklı olmayı öğrenmiş birinin ise böyle sözler vermeye ihtiyacı yoktur.”</i>	
	<i>Sorumluluk bilinci</i>	1	<i>“Yaşamın gerçek anlamını arayan, bulmaya çalışan bir martıdan daha sorumluluk sahibi biri olabilir mi?”</i>	39
	<i>Kendine inanma</i>	2	<i>I. “Uçmayı öğrenmişti ve bunun için ödediği bedel onu hiç üzmüyordu.”</i> <i>II. “Doğru! Ben sınırları olmayan mükemmel bir martıyım.”</i>	40 / 40
<i>Cesaret</i>	<i>Hakkını savunma</i>	1	<i>“Bir martının konseyin önünde kendini savunma hakkı yoktur. Fakat Jonathan’ın sesi birden yükseldi.”</i>	39

Martı Jonathan Livingston eserinde öz güven teması üç kategori ve beş kod altında toplanmıştır. Eserde karakterin kendine olan güveni bireysel gelişimi ve bu sürecin zorlukları karşısındaki tutumu öz güvenin çok katmanlı bir yapı olduğunu göstermektedir.

İlk kategori olan öz güvenin kırılması bireyin içsel olarak yaşadığı başarısızlık duyguları ile ilgilidir. Bu bağlamda “Başarısızlık” kodu karakterin uçmayı öğrenme sürecinde yaşadığı fiziksel yetersizliklerin duygusal bir yük oluşturduğunu ifade eder. Örnekte verilen cümlede öz güvenin kırılmasında dışsal zorluklardan çok bireyin içsel değerlendirmelerinin etkili olduğunu göstermektedir.

İkinci kategori olan bireysel güç, öz güvenin sadece duygusal bir durum değil aynı zamanda bireyin yaşamla ilgili sorumluluk alabilme ve kendine inanma biçimiyle ortaya çıktığını göstermektedir. Bu bağlamda “onay ihtiyacı duymama” karakterin farklı olmayı seçtiği için toplumun onayına ihtiyaç duymayan karakterde olması gerektiğine vurgu yapar. Öz güvenin bir yönü, bireyin başkalarının düşüncelerinden bağımsız hareket edebilme cesaretiyle ilişkilidir.

“Sorumluluk bilinci” kodu yaşamın anlamını sorgulayan ve bu yolda adım atmayı görev bilen karakterin kararlılığını simgeler.

“Kendine inanma” kodu ise karakterin yeteneklerine ve içsel potansiyeline güvenmesini ifade eder.

Üçüncü kategori olan cesaret bireyin öz güveninin dışa dönük bir eyleme dönüşmesini temsil eder. “Hakkını savunma” kodu, karakterin kendini ifade etme ve yargılandığı koşullarda dahi sesini yükseltme cesaretini ortaya koyar.

Sonuç olarak Martı eserinde öz güven kırılabilirlik, içsel farkındalık, toplumsal onaydan bağımsızlık ve cesur eylemlerle şekillenen çok boyutlu bir yapıdadır.

Tablo 6. Martı Özgürlük Engellerine İlişkin Bulgular

Kategori	Kod	Frekans (f)	Örnek	Sayfa Sayısı
Toplumsal baskı ve sınırlar	Uyum zorlaması	1	"Diğerleri gibi olmak bu kadar mı zor?"	17
	Fayda temelli yaşama zorlama	1	"Bu uçma çaban gerçekten çok hoş ama uçmanın karın doyurmadığını sen de biliyorsun. Şunu hiç aklından çıkarma; senin uçma nedenin yiyecek bulabilmek!"	17
Toplum – birey çatışması	Dışlanma	3	I. "Bu pervasızlığın ve sorumsuzluğunla Martı Ailesi'nin gelenek ve göreneklerine aykırı hareket etti, şerefimizi karaladın, beş paralık ettin." II. "Benim evim yok, bir sürüye ait değilim. Ben, toplumdan dışlanmış biriyim." III. "Onları kimse önemsemesin! Sürüden dışlanmış martılarla konuşanlar da sürüden dışlanacaktır."	38/ 50/ 93

İlk kategori olan toplumsal baskı ve sınırlar, bireyin özgürlük arzusunun toplumun beklenti ve kurallarıyla çatışmasını içerir. "Uyum zorlaması" kodu, farklı olmanın hoş karşılanmadığı bir düzeni temsil eder. Toplumda farklılık değil benzerlik makbul görülürken özgürlük ise dışlanma sebebi olarak gösterilmektedir.

"Fayda temelli yaşama zorlama" kodu ise toplumun bireyin yaşamını sadece pratik fayda ve geçim üzerinden değerlendirmesini eleştirir.

İkinci kategori olan toplum – birey çatışması, bireyin özgürlük arayışı ile toplumun geleneksel yapıları arasındaki doğrudan karşıtlığı ifade eder. Bu kategoride “dışlanma” kodu üç ayrı altımda geçmektedir. Bireyin sürüden atılması ve yalnızlaştırılması ile ilgilidir.

Sonuç olarak eserde özgürlüğün önündeki en büyük engel bireyin içsel yetersizliklerinden çok, toplumun dışlayıcı yapısı ve baskısıdır. Özellikle dışlanma kodunun yüksek frekansta yer alması bireyin özgürlük yolculuğunun sosyal sebeplerle öldürüldüğünü ve bunun ancak cesaret ve kararlılıkla aşılabileceğini göstermektedir.

Tablo 7. Martı Eserinde İçsel Yolculuk ve Kimlik Arayışı

Kategori	Kod	Frekans (f)	Örnek	Sayfa Sayısı
Kimlik arayışı	Varlık amacı üzerine düşünme	1	“Ben sadece havada ne yapamayacağımı öğrenmek istiyorum, anlıyor musun hepsi bu. Sadece öğrenmek istiyorum.”	17
	Kendine sadakat	1	“Fakat olmuyordu işte, bunları bir türlü yapmak istemiyordu.”	18
	Toplumsal kabule boyun eğme	2	I. “Sürüme geri dönmeli, neysem o olmalı, sınırları belli zavallı bir martı olarak kalmalıyım.” II. “Önceden neysem şimdi de oyum. Ben de diğer martılar gibi bir martıyım ve onlardan biri gibi uçmalıyım.”	24 / 27
Kişisel gelişim	Kendini keşfetme	1	“Cehaletimizi kırabiliriz, becerilerimizi, yeteneklerimizi ve zekâmızı kullanarak kendimizi bulabilir, kendimiz olabiliriz.”	31

Eserde karakterin içsel yolculuğu ve kimlik arayışı süreci iki ana kategori ve dört kod altında incelenmiştir. Bu yapı, bireyin yaşam amacını sorgulaması, toplumsal beklentilere karşı kendi benliğini oluşturması ve nihayetinde kişisel gelişimini tamamlamasıyla örülmüştür.

İlk kategori olan kimlik arayışı, bireyin yaşamını anlamlandırma sürecinde kendine yönelttiği sorulara ve karşılaştığı sosyal normlara verdiği tepkilere odaklanmaktadır. Bu başlık altında ilk olarak “Varlık amacı üzerine düşünme” kodu, karakterin yalnızca yaşamak için değil, öğrenmek ve anlam aramak için var olmayı tercih ettiğini gösterir. Bu durum, bireyin hayata içsel bir anlam yükleme çabasıyla bağlantılıdır.

İkinci kod olan “Kendine sadakat”, karakterin sürüden farklı olarak kendi değerlerini takip etme kararlılığını ifade eder. Jonathan’ın ifadesi bireyin toplumun beklentilerini karşılamak yerine kendi iç sesiyle hareket etme arzusu içinde olduğunu yansıtmaktadır. Bu da bireysel kimlik inşasının temel taşı olan öz-benlik farkındalığını gözler önüne serer.

“Toplumsal kabule boyun eğme” karakterin içinde bulunduğu içsel çelişkiyi ve toplumun kalıplarına sıkışma baskısını ortaya koyar. Bireyin kendine sadık kalma arzusu ile dış dünyanın beklentileri arasında gidip geldiği bu durum, kimlik arayışının yalnızca bireysel değil, aynı zamanda sosyal bir mücadele alanı olduğunu göstermektedir.

İkinci kategori olan kişisel Gelişim, bireyin farkındalık kazanarak kendini gerçekleştirme sürecine odaklanmaktadır. Bu doğrultuda yer alan “Kendini keşfetme” kodu, bireyin kendi sınırlarını tanıması, potansiyelini fark etmesi ve nihayetinde varoluşunu anlamlandırmasıyla ilgilidir. Bireyin yalnızca dışsal başarılarla değil, içsel bir yolculukla gelişebileceğini ortaya koymaktadır.

Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Bu araştırmada çocuk edebiyatının iki önemli eseri olan Richard Bach’a ait Martı ile Samed Behrengi’nin Küçük Kara Balık adlı metinleri “özgürlük” ve “öz güven” değerleri çerçevesinde tematik olarak incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesine dayanan bu çalışmada, her iki eserde geçen anlamlı ifadeler temalar, kategoriler ve kodlar bağlamında sınıflandırılarak analiz edilmiştir.

Elde edilen bulgular, Martı ve Küçük Kara Balık eserlerinin çocuk edebiyatı bağlamında bireyin özgürlük ve öz güven gelişimine yönelik anlamlı mesajlar içerdiğini ortaya koymuştur. Her iki eserde de ana karakterler, bireysel farkındalıklarını geliştirerek toplumun geleneksel normlarına karşı sorgulayıcı bir duruş sergilemekte böylece çocuk okuyucuya eleştirel düşünme, cesaret ve kendi kimliğini oluşturma süreçlerine dair güçlü örnekler sunmaktadır. Özellikle Jonathan Livingstone (Martı) ve Küçük Kara Balık karakterlerinin sergilediği zihinsel özgürleşme, öğrenmeye duyulan istek, bilinmeyene karşı duyulan merak ve bu yolda karşılaşılan engellere rağmen gösterilen kararlılık, çocuk kitaplarında olması gereken birey olma bilinci ile örtüşmektedir. Bu karakterlerin serüveni, yalnızca dışsal bir yolculuğu değil aynı zamanda içsel bir dönüşümü, bir değerler yolculuğunu temsil etmektedir.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, alan yazındaki çeşitli çalışmalarla büyük ölçüde örtüşmektedir. Erol ve Kara (2020, s. 1132), Küçük Kara Balık üzerine yaptıkları çalışmada, eserin çocuklarda eleştirel düşünme becerilerini geliştirme açısından önemli bir potansiyel taşıdığını, karakterin sorgulayan ve keşfeden yönüyle aktif düşünen bireylerin yetişmesine katkı sunduğunu vurgulamışlardır. Bu durum, mevcut araştırmada “sorgulayıcı birey”, “zihinsel özgürlük” ve “anlam arayışı” gibi kodlarla örtüşmektedir. Benzer şekilde, Belet Boyacı, Güner ve Babadağ (2017, s. 184) tarafından yapılan çalışmada da Küçük Kara Balık, değer eğitimi açısından incelenmiş ve açık sözlülük, kararlılık, yaratıcı düşünme ve öz yönelim gibi çok sayıda değere temas ettiği görülmüştür. Araştırmacılar, özgürlük ve öz güvene de ulaşan karakterin bireysel bir dönüşüm geçirdiğini belirtmişlerdir. Bu bulgu, mevcut çalışmada tanımlanan “kendini gerçekleştirme”, “cesaret”, “karar verme sorumluluğu” gibi kodlarla paralellik göstermektedir. Calp ve Calp (2019, s. 891) tarafından yapılan çalışmada ise Küçük Kara Balık, Sosyal Bilgiler öğretim programı bağlamında dayanışma, özgürlük, adalet, dürüstlük, sorumluluk ve estetik duyarlılık gibi değerlerle ilişkilendirilmiştir. Ancak bu çalışmada öz güven değerine özel bir vurgu yapılmamıştır. Bu araştırma, özgürlük temasının yanı sıra öz güvenin de sistematik biçimde işlendiğini göstererek literatüre katkı sunmaktadır. Öte yandan, Martı kitabı üzerine yapılan taramalarda özgürlük ve öz güven değerlerini bu denli derin ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum, Martı eserinin bu bağlamda özgün bir inceleme konusu olduğunu ve bu

çalışmanın alan yazındaki bir boşluğu doldurduğunu göstermektedir. Jonathan'ın zihinsel özgürleşme süreci, birey-toplum çatışması ve kendini gerçekleştirme yolculuğu, çocuk edebiyatı perspektifinden değerlendirildiğinde güçlü bir model sunmaktadır.

Sonuç olarak Küçük Kara Balık ve Martı adlı eserlerin çocuk edebiyatının yalnızca eğlence ve anlatım boyutuyla değil, aynı zamanda bireysel gelişim, özgürlük bilinci ve öz güven inşası gibi temel insani değerlerin kazandırılmasında da etkili olduğunu görülmektedir. Bu eserler; sorgulayan, cesur, sorumluluk alabilen, kendi yolunu çizebilen bireyler yetiştirme sürecinde eğitsel olarak önemli bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda çocuk edebiyatı, çağdaş eğitim yaklaşımlarıyla uyumlu, değer temelli birey inşasını destekleyen güçlü bir araç olarak değerlendirilmelidir. Bu tartışma göstermektedir ki çocuk edebiyatında yer alan özgün karakterler aracılığıyla çocuklara değer aktarımı yapılması, onları sadece "iyi çocuk" kalıplarına hapseden; özgür, kendine güvenen ve düşünen bireyler olarak yetiştirmek açısından son derece önemlidir. Bu nedenle çocuk edebiyatının sadece eğlence unsuru olarak değil aynı zamanda bir karakter gelişim aracı olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu çalışmada, Küçük Kara Balık ve Martı Jonathan Livingston adlı eserler özgürlük ve öz güven değerleri açısından incelenmiş ve metinlerdeki temalar, kategoriler ve kodlar üzerinden bir içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Ancak araştırmanın kapsamı hem örneklem hem de seçilen değerlerle sınırlıdır. Bu doğrultuda gelecekte yapılacak çalışmalar için aşağıdaki öneriler geliştirilebilir:

Bu çalışmada yalnızca iki eser incelenmiştir. Gelecek araştırmalarda çocuk edebiyatına ait farklı eserler de benzer biçimde analiz edilerek karşılaştırmalı çalışmalara zemin hazırlanabilir.

Özgürlük ve öz güven dışındaki değerler de aynı metinler üzerinden incelenebilir. Adalet, dostluk, sabır, empati, sorumluluk, umut gibi değerlerin karakterler aracılığıyla nasıl temsil edildiği, yeni kategoriler ve kodlarla analiz edilerek çocukların çok yönlü değer kazanımı hakkında kapsamlı sonuçlara ulaşılabilir.

Bu araştırma metin çözümlemesine dayalıdır. Başka çalışmalarda nitel veri toplama araçları ya da nicel yöntemler kullanılarak çocukların bu eserlerdeki değerlere ilişkin algıları doğrudan ölçülebilir.

Martı kitabının çocuk edebiyatı kapsamında sınırlı sayıda araştırmaya konu olduğu göz önüne alındığında, bu eserin pedagojik niteliği, çocuklara uygunluğu ve aktarılabilirliği konusunda detaylı incelemeler yapılabilir.

Her iki eser de ortaokul öğrencilerine okuması için önerilebilir, bu kitaplardan seçilen bölümler ders kitaplarında yer alabilir.

Kaynakça

- Akbaba, A. S. (2003). Eğitim yönetimi ve değerler. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 1(1), 7-17.
- Ateş, S., Yıldırım, K., & Çetinkaya, F. Ç. (2019). Çocuk kitaplarını çözümlenmeye yönelik bir uygulama: Samed Behrengi ve Küçük Kara Balık Örneği. *Language and Literature*, 14(3), 1023-1049. <https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.23287>
- Aytaç, P. (1996). Eğitim, gelenek, çocuk ve masal. *Bilge Dergisi*, Sayı: (9), 9-11.
- Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal davranış eğitimi. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara. Balcı, F. A., & Yelken, T. Y. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin "değer" kavramına yükledikleri anlamlar. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 39(39), 81-90.
- Berkant, H., & Sürmeli, Z. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde değerlerin kazandırılmasında yaşanan güçlüklerle yönelik öğretmen görüşleri. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9(1), 334-348.
- Boratav, P. N. (1988). 100 soruda Türk halk edebiyatı. (5. Baskı). Gerçek Yayınevi: İstanbul.

- Boyacı, Ş. D. B., Güner, M., & Babadağ, G. (2017). "Dünyada başka şekilde yaşamak da mümkün mü?" Değer eğitiminde "Küçük Kara Balık" örneği. *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi*, 5(3), 172-194. <https://doi.org/10.14689/issn/2148-2624.1.5c38sm>
- Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., & Çakmak, E. K. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri: Ankara.
- Calp, Ş., & Calp, M. (2019). Küçük Kara Balık ve Küçük Prens kitaplarının sosyal bilgiler öğretim programındaki temel beceriler, değerler ve 4. sınıf kazanımları açısından incelenmesi. *In International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS)* (pp. 61-69).
- Demirel, Ş., & Kökçü, Y. (2019). Richard Bach'ın Martı adlı eserinin çocuga görelilik bağlamında incelenmesi. *Firat University Journal of Social Sciences*, 29(2), 149-161.
- Erol, S., & Kara, Ö. T. (2020). Çocuk yazınında eleştirel düşünme becerileri, yeterlikleri ve tutumları üzerine bir inceleme: Küçük Kara Balık Örneği. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi*, 9(3), 1125-1135.
- Gözütok, D. (1995). Öğretmenlerin demokratik tutumları. Türk Demokrasi Vakfı Yayınları: Ankara.
- Karaköse, R. (2010). Ailede sorumluluk eğitimi. Timaş Yayınları: İstanbul.
- Karakuş, İ. (1995). Çocuğun eğitiminde tahkiyeli metinler. *Bilge Dergisi*, 7. (10-12).
- Karataş, Z. (2015). "Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri." *Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi* 1.1 (2015): 62-80.
- Karatay, H. (2007). Dil edinimi ve değer öğretimi sürecinde masalın önemi ve işlevi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(3), 463-477.
- Kaya, N., & Taştan, N. (2020). Öz güven üzerine bir derleme. *Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(2), 297-312.
- Kuçuradi, İ. (1988). Uludağ konuşmaları. Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları: Ankara.
- Oğuzkan, F. (2001). Çocuk edebiyatı. (7. Baskı), Anı Yayıncılık: Ankara.
- Özbay, Y. (1999). Gelişim ve öğrenme psikolojisi: Araştırma-teori-uygulama. Özrekor Basımevi: Trabzon.
- Özguven, E. İ. (1999). Psikolojik testler. Yeni Doğu Matbaası: Ankara.
- Platon. (2002). Devlet. (H. Demirhan, Çev.). Sosyal Yayınları: İstanbul.
- TDK (14.07.2023). Güncel Türkçe sözlük. sozluk.gov.tr adresinden alınmıştır.
- Tezel, N. (1985). Türk Masalları I-II. Kültür Bakanlığı Yayınları: İstanbul.
- Ulun, E.B. (2022). Cahit Uçuk'un çocuk romanlarında değerler eğitimi. *International Journal of Humanities and Art Researches*, 7(2), 133-145. <https://doi.org/10.11263/ijhar.07.02.08>

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı

Birinci yazar % 50, ikinci yazar % 50 oranında katkı sağlamıştır.

Yayın Etiği Beyanı

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler" başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.